

BISNIS ANALIS PADA PERUSAHAAN BLUE BIRD

Dea Permatasari¹

¹ Program Studi Bisnis Digital

Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia

E-mail: deapermatasari2515@gmail.com

PENDAHULUAN

Blue Bird adalah salah satu perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia yang terkenal dengan layanan taksi yang terpercaya dan profesional. Blue Bird berkomitmen untuk memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi. Blue Bird ini menjadi pilihan bagi banyak pelanggan baik untuk perjalanan sehari-hari maupun untuk keperluan bisnis dan wisata. Perusahaan ini memiliki jaringan armada yang luas, mulai dari layanan taksi konvensional hingga kendaraan premium seperti Alphard dan bus serta kendaraan untuk transportasi bandara. Blue Bird memulai bisnisnya dengan 25 taksi, seiring berjalannya waktu saat ini Blue Bird muncul sebagai pioner dalam industri taksi di Indonesia. Blue Bird didukung oleh pilar-pilarnya untuk memberikan kualitas terbaik dalam layanan transportasi, yaitu *brand, people, service*, armada dan *safety*.

Seiring berkembangnya teknologi, Blue Bird terus berinovasi dengan memperkenalkan aplikasi pemesanan taksi digital yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan mereka dengan cepat dan efisien. Blue Bird memiliki keunggulan dalam pelayanan pelanggan dan pengelolaan armada yang profesional sehingga mereka mampu mempertahankan posisi dominannya di pasar transportasi Indonesia meskipun menghadapi tantangan dari layanan transportasi online yang semakin populer seperti Gojek dan Grab.

Artikel ini akan membahas berbagai aspek yang mendukung kesuksesan Blue Bird, seperti strategi bisnis, pasar dan pelanggan, operasional, keuangan, inovasi, pesaing serta regulasi yang berdampak pada perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Blue Bird terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di Industri transportasi Indonesia yang kompetitif.

PEMBAHASAN

1. Strategi Bisnis

Strategi bisnis yang diterapkan oleh Blue Bird, yaitu:

- 1) Menekankan kualitas layanan dan keamanan, sebelum melakukan operasi mereka melakukan *quality control* sesuai sop. *Quality control* yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan kebersihan pengemudi lalu pemeriksaan bagian luar mobil dan dilanjutkan periksa bagian mesin untuk mencegah terjadinya masalah ketika sedang beroperasi dan yang terakhir melakukan pemeriksaan bagian dalam mobil, dipastikan mobil untuk selalu bersih dan tidak berbau, kondisi jok baik, *seatbelt* berfungsi, karpet bersih, dan konsolbox serta dashboard bersih. Tidak lupa juga menyiapkan peralatan kelengkapan mobil seperti berbagai kunci, dongkrak dan segitiga pengaman. Yang paling penting di setiap armada yang akan beroperasi juga selalu dilengkapi kotak P3K dan kelengkapan surat-surat mobil. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Blue Bird dalam menyediakan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan.
- 2) Program pelatihan pengemudi, untuk memberikan kualitas layanan dan keamanan yang aman mereka tidak hanya memperhatikan dari faktor armadanya saja tetapi juga memperhatikan tentang kualitas pengemudinya. Untuk itu Blue Bird secara rutin mengadakan pelatihan standar pelayanan dan keamanan bagi pengemudi, pelatihan ini memberikan pengetahuan mengenai keramahan, keamanan dan keterampilan mengemudi yang baik untuk memberikan layanan terbaik bagi para penumpang.

- 3) Keterlibatan direktur di lapangan, strategi ini dilakukan untuk mencari tahu evaluasi yang diperlukan untuk menjaga keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap Blue Bird.
- 4) Menerapkan *Multi-channel, access* dan *payment*, Blue Bird menghadirkan layanan melalui berbagai saluran, mulai dari MyBlueBird, reservasi WhatsApp, *Call Center*, Hailing dan WhatsApp Bebi. Hal tersebut memberikan kemudahan akses bagi semua kalangan dan pelanggan. Opsi pembayarannya juga diperluas, dapat melalui tunai, qris, dompet digital, *corporate voucher* dan kartu kredit atau debit sekalipun. Blue Bird juga memperbanyak layanannya, sekarang tidak hanya taksi taksi tetapi juga menyediakan layanan sewa bus, antar jemput, pengiriman, korporasi, kepemilikan dan perawatan mobil serta lelang.
- 5) Mendukung *sustainability* melalui beberapa program yaitu Bluesky, Bluelife dan Bluecorps.

2. Pasar dan Pelanggan

Blue Bird menerapkan segmentasi pasar dengan membedakan layanan berdasarkan kebutuhan dan kelas pelanggan. Untuk memenuhi berbagai preferensi, Blue Bird menyediakan beberapa jenis taxi *service* yang dirancang khusus, yaitu:

1. Taksi reguler, layanan taksi standar yang mudah diakses oleh semua kalangan konsumen. Taksi ini memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan layanan lainnya dan tersedia di berbagai lokasi. Jenis mobil yang digunakan yaitu New Transmover dan mobilio.
2. Taksi ramah lingkungan, ini menyediakan beberapa armada listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon selama perjalanan. Jenis mobilnya yaitu e-Bluebird - BYD 86 dan T3, Executive taxi - Tesla model X dan PHEV Bluebird.
3. Taxi lifecare, menggunakan mobil Serena yang dilengkapi dengan fitur spesial untuk membantu konsumen yang berkebutuhan khusus (lansia, ibu hamil, dll), fitur tambahan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman tanpa mengorbankan kualitas layanan.
4. Taksi eksekutif atau yang lebih sering dikenal dengan silver bird, layanan ini menawarkan kendaraan mewah seperti Toyota Alphard untuk memberikan kenyamanan lebih dengan ruang yang lebih luas dan fasilitas premium. Ini menjadi pilihan yang tepat untuk konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan privasi selama perjalanan.

Selain taxi, Blue Bird juga menyediakan layanan yang ditunjukkan untuk penumpang dengan skala besar seperti rombongan wisata atau perusahaan. Layanan ini mencakup Shuttle *Service* dan Charter Bus.

- 1) Shuttle *service*, layanan antar jemput menggunakan Hiace Premio untuk perjalanan lokal dan antar jemput bandara Soekarno Hatta menggunakan Airport Shuttle - Bus Bravo dan Cititrans untuk layanan antar jemput dengan tingkat pelayanan AKAP (angkutan Kota Antar Provinsi) untuk memenuhi kebutuhan perjalanan antar kota.
- 2) Charter bus, layanan bus sewa yang menyediakan armada bus dengan kapasitas penumpang 27 - 54 kursi, armada bus ini menggunakan bis yang memiliki kualitas premium untuk memastikan kenyamanan penumpang dalam perjalanan jauh, baik untuk kebutuhan wisata atau perjalanan bisnis.

3. Operasi

Dalam operasinya Blue Bird melakukan pengelolaan armada yang modern, apabila armada yang digunakan sudah terlalu lama maka armada tersebut akan dijual dan uang yang didapatnya digunakan membeli unit yang baru. Setiap kendaraan dilengkapi oleh perangkat Internet of Things (IoT) multifungsi yang berfungsi sebagai argometer digital untuk mengukur jarak dan tarif, penerima pesanan dan *Global Positioning System* (GPS) untuk memantau lokasi kendaraan secara *real time* serta sistem komunikasi yang memberikan data terkini terkait kondisi armada termasuk didalamnya alarm batas kecepatan dan pembayaran non tunai. Blue Bird juga menerapkan sistem informasi terintegrasi yang membantu pengemudi dalam penjemputan tepat waktu, menentukan lokasi dengan

permintaan tinggi dan memilih rute tercepat sehingga pelayanan menjadi lebih responsif dan efisien.

4. Keuangan

Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian	2024	2023	2022
Rasio Profitabilitas (%)			
Marjin Laba Bruto	32,3	31,7	29,9
Marjin Laba Usaha	12,6	12,2	11,7
Marjin Laba Bersih	11,8	10,5	10,1
Rasio Likuiditas (%)			
Rasio Cepat	162,83	168,50	150,40
Rasio Lancar	164,97	170,95	151,91
Rasio Solvabilitas (%)			
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	40,80	34,61	28,80
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	28,98	25,71	22,40
Kolektibilitas Piutang			
Perputaran Piutang (X)	21,01	16,82	15,12
Rata-Rata Periode Penagihan (Hari)	17,37	21,69	24,14

Gambar 4 Laporan Keuangan

Dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa Blue Bird mengalami peningkatan kinerja yang konsisten selama 3 tahun terakhir. Marjin laba terus meningkat dari tahun ke tahun, ini menandakan efisiensi operasional yang semakin baik dan profitabilitas yang stabil. Pertumbuhan ini didorong oleh keberhasilan Blue Bird dalam mengembangkan layanannya baik taksi maupun non taksi.

5. Inovasi

Blue Bird terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Salah satu inovasinya adalah dengan hadirnya aplikasi MyBlueBird yang mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan layanan taksi secara mudah dan cepat melalui platform digital. Aplikasi ini mempermudah pelanggan dalam memilih layanan, memantau kendaraan dan melakukan pembayaran dengan berbagai metode.

Pada 1 April 2024, Blue Bird melakukan inovasi dengan meluncurkan bus line antar kota dan antar provinsi yang bertujuan untuk memberikan solusi transportasi yang lebih efisien dan nyaman selama perjalanan jarak jauh dengan menggunakan armada bus yang berkualitas tinggi. Salah satu inovasi lainnya yaitu penemuan taksi listrik tanpa emisi, taksi listrik ini merupakan hasil kerjasama Blue Bird dengan WWF dan terbukti mampu mengurangi penggunaan bahan bakar hingga 9000 liter.

6. Pesaing

Blue Bird menghadapi persaingan dari layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, Green SM, dll. Kompetitornya ini menawarkan kemudahan akses pemesanan dengan harga yang kompetitif dibawah harga argonya. Namun Blue Bird tetap mempertahankan keunggulannya melalui kualitas layanan, keamanan dan reputasinya sebagai perusahaan transportasi yang profesional dan terpercaya. Dari beberapa pengalaman yang telah di share oleh pelanggan Blue Bird melalui media sosial, mereka mengatakan bahwa mereka berani tertidur selama perjalanan apabila menggunakan Blue Bird karena Blue Bird sudah terjamin dengan keamanannya. Blue Bird juga selalu profesional, apabila pelanggan melakukan pemesanan untuk perjalanan pagi atau antar jemput taksi sudah stand by 30 menit sebelum waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Regulasi

Blue Bird mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, termasuk peraturan terkait dengan transportasi darat, operasi bisnis dan kewajiban pelaporan keuangan dan keberlanjutan.

Peraturan-peraturan tersebut mencakup aspek-aspek seperti standar kualitas, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, keamanan data dan informasi serta peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

- 1) Peraturan standar Mutu, K3, Lingkungan dan Keamanan data dan Informasi, Standar Manajemen Mutu (ISO 9001:2015); Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (ISO 45001:2018); Lingkungan (ISO 14001:2015); pada keamanan informasi (data pelanggan, data karyawan, data mitra pengemudi, data vendor secara menyeluruh) sesuai dengan penerapan ISO 27001:2022, serta peraturan terkait lainnya yang terkait dengan operasional bisnis Perusahaan.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Blue Bird juga mengikuti peraturan OJK tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan yang sesuai dengan POJK No. 42/2020
- 3) Blue Bird memiliki syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi MyBlueBird yang mengatur penggunaan akun, pesanan dan tanggungjawab pengguna.

KESIMPULAN

Blue Bird berhasil mempertahankan posisinya di pasar transportasi Indonesia dengan berfokus pada kualitas layanan, keselamatan dan inovasi. Perusahaan ini menggunakan teknologi dalam armadanya dan secara teratur melakukan pelatihan terhadap para pengemudinya untuk memastikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi para pelanggannya. Blue Bird telah mengembangkan beberapa layanan termasuk taksi ramah lingkungan dengan menggunakan transportasi listrik dan aplikasi MyBlueBird untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Melalui kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku dan kemampuannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar, Blue Bird tetap menjadi pemimpin dalam industri transportasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arwani, A., Permana, R., Wijaya, I. S., & Shiddiq, M. Z. A. (2022). Analisis Strategi Dan Inovasi Bluebird Dalam Menghadapi Era Taksi Online. *Masarin*, 1(2), 78-88.

Blue Bird Group. (2024). *Annual Report 2024*. Blue Bird Group. <https://www.bluebirdgroup.com/about/annual-report?lang=en>

Blue Bird Group. [@bluebirdgroup]. (2024, June 8). *Quality control*. TikTok. <https://vt.tiktok.com/ZSh2WB36j/>

Blue Bird Group. (n.d.). *Kebijakan Perusahaan*. Blue Bird Group. <https://www.bluebirdgroup.com/company-policy?lang=id>

Meiliano, Y. E. (2022, March 22). *Studium Generale ITB: Learning to adapt and evolve from Bluebird*. Institut Teknologi Bandung. <https://itb.ac.id/news/studium-generale-itb-learning-to-adapt-and-evolve-from-bluebird/58501>. (Updated April 30, 2022). Edited by A. Permana.

Rahmadina, D. S., Azzatillah, A., Triandri, U., & Riansyah, A. A. (2024). ANALISIS SWOT SEBAGAI LANDASAN STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING PADA BLUE BIRD GROUP. *Jurnal Investasi*, 10(2), 63-73.

Subagja, I. K. (2016). Pelaksanaan strategi bisnis dan pemasaran PT Blue Bird Tbk. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(3), 1-18.

Sonia, P. D., & Riofita, H. (2024). CARA BLUE BIRD MENERAPKAN RENCANA DAN PROSES PEMASARANNYA. *Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis*, 6(4).